

Extracts from the Register of Copyrights

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक/Dated:21/03/2024

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number

L-145611/2024

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता
Name, address and nationality of the applicant

DR. AMANULLA KHAN , ANJUMAN ISLAM JANJIRA, DEGREE COLLEGE OF SCIENCE, MURUD-JANJIRA, RAIGAD MAHARASHTRA-INDIA-402401 INDIAN

3. कृति के प्रतिलिप्यधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति
Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

OWNER

4. कृति का वर्ग और वर्णन
Class and description of the work

LITERARY/ DRAMATIC WORK SOLARPOWERED PHYTOCHEMICAL ANALYZER FOR ONSITE MEDICINAL PLANT ANALYSIS

5. कृति का शीर्षक
Title of the work

SOLARPOWERED PHYTOCHEMICAL ANALYZER FOR ONSITE MEDICINAL PLANT ANALYSIS

6. कृति की भाषा
Language of the work

ENGLISH

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचयिता का मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की तिथि
Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

DR. AMANULLA KHAN , ANJUMAN ISLAM JANJIRA, DEGREE COLLEGE OF SCIENCE, MURUD-JANJIRA, RAIGAD MAHARASHTRA-INDIA-402401 INDIAN

8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित
Whether the work is published or unpublished

UNPUBLISHED

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

N.A.

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएँ
Years and countries of subsequent publications, if any, and name addresses and nationalities of the publishers

N.A.

Handwritten signature and name of Registrar of Copyrights

Registrar of Copyrights

11. कृति में प्रतिलिप्यधिकार सहित विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और :
राष्ट्रीयताएं और समनुदेशन और अनुज्ञप्तियों के विवरण के साथ प्रत्येक के
अधिकार का विस्तार, यदि कोई हो।
Names, addresses and nationalities of the owners of various rights
comprising the copyright in the work and the extent of rights held
by each, together with particulars of assignments and licences, if
any
- DR. AMANULLA KHAN , ANJUMAN ISLAM JANJIRA,
DEGREE COLLEGE OF SCIENCE, MURUD-JANJIRA,
RAIGAD MAHARASHTRA-INDIA-402401
INDIAN
DR BHAGVAN CHOPSING KACHHAVA , KALWAN
EDUCATION SOCIETY'S ARTS, COMMERCE AND SCIENCE
COLLEGE KALWAN MANUR TAL-KALWAN DIST -NASHIK
MS INDIA-423501
INDIAN
DR. MAHENDRA HIRALAL MALI , C.H.C. ARTS, S.G.P.
COMMERCE, AND B.B.J.P. SCIENCE COLLEGE, TALODA
DIST. NANDURBAR, MS INDIA-425413
INDIAN
DR. MAHENDRA SHIVDAS PATIL , NTVS, G.T. PATIL
COLLEGE, NANDURBAR-425412
INDIAN
DR. SANDEEP ASHOK MARATHE , S.T. EDU. AND CO.OP
EDUCATIONAL SOCIETY LTD. SCIENCE SENIOR COLLEGE,
SHAHADA, DIST NANDURBAR M.S INDIA-425409
INDIAN
PROF. DR. MADHUKAR BHAGWAN PATIL , J.E.S'S, ARTS,
COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE, NANDURBAR MS
INDIA-425412
INDIAN
PROF. DR. SATISH VEDU DEORE , J.E.S'S, ARTS,
COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE, NANDURBAR MS
INDIA-425412
INDIAN
12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं, यदि कोई हों, जो प्रतिलिप्यधिकार : N.A.
वाले अधिकारों को समनुदेशित करने या अनुज्ञप्ति देने के लिए अधिकृत हों
Names, addresses and nationalities of other persons, if any,
authorised to assign or licence of rights comprising the copyright
13. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का : N.A.
नाम, पता और राष्ट्रीयता सहित मूल कृति का स्थान। (एक वास्तुशिल्प कृति
के मामले में कृति पूरी होने का वर्ष भी दिखाया जाना चाहिए)
If the work is an 'Artistic work', the location of the original work,
including name, address and nationality of the person in possession
of the work. (In the case of an architectural work, the year of
completion of the work should also be shown).
14. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है जो किसी भी माल या सेवाओं के संबंध में : N.A.
उपयोग की जाती है या उपयोग किए जाने में सक्षम है, तो आवेदन में
प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 की उप-धारा (i) के प्रावधान के
अनुसार व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार से प्रमाणन शामिल होना चाहिए।
If the work is an 'Artistic work' which is used or capable of being
used in relation to any goods or services, the application should
include a certification from the Registrar of Trade Marks in terms of
the provision to Sub-Section (i) of Section 45 of the Copyright Act,
1957.
15. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो क्या यह डिजाइन अधिनियम 2000 के : N.A.
अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हां, तो विवरण दें।
If the work is an 'Artistic work', whether it is registered under the
Designs Act 2000, if yes give details.
16. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, जो डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत : N.A.
एक डिजाइन के रूप में पंजीकृत होने में सक्षम है, तो क्या यह औद्योगिक
प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु पर प्रयुक्त की गई है और यदि हां, तो इसे
कितनी बार पुनरुत्पादित किया गया है?
If the work is an 'Artistic work', capable of being registered as a
design under the Designs Act 2000. whether it has been applied to an
article though an industrial process and ,if yes ,the number of times
it is reproduced.
17. टिप्पणी, यदि कोई हो/Remarks, if any :
- डायरी संख्या/Diary Number: 31104/2023-CO/L
- आवेदन की तिथि/Date of Application: 24/11/2023
- प्राप्ति की तिथि/Date of Receipt: 24/11/2023

(Signature)
इकात की संज्ञित
Registrar of Copyrights